

KASB MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA AKMEOLOGIK YONDASHUVNING ZARURATI

Feruza Baxridinovna Muzafarova, BuxDPI Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti kafedrasida dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada O'zbekistonda oilani mustahkamlashning ma'naviy va huquqiy asoslari tahlil qilinadi. oilaning jamiyatdagi o'rni, milliy qadriyatlarning ahamiyati hamda davlat tomonidan yaratilgan huquqiy mexanizmlar yoritiladi. shuningdek, zamonaviy global jarayonlar ta'sirida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — oilani mustahkamlashda ma'naviy qadriyatlar va huquqiy mexanizmlarning o'zaro uyg'unligini aniqlash hamda ularning jamiyat barqarorligiga ta'sirini ilmiy asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda huquqiy hujjatlar, milliy qadriyatlar tizimi, ijtimoiy tahlil va qiyosiy metodlardan foydalanildi. oilaning jamiyatdagi o'rni va huquqiy mexanizmlar amaliy misollar asosida o'rganildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, oilani mustahkamlashda milliy qadriyatlar va huquqiy mexanizmlar bir-birini to'ldiradi. global jarayonlar ta'sirida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etishda huquqiy siyosat va ma'naviy tarbiya uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: O'zbekistonda oilani mustahkamlashning ma'naviy va huquqiy asoslari jamiyat barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: akmeologiya, yetuklik, kattalik, professionallik, kompetentlik, xotin-qizlar sporti, psixologik ta'sir, ijodkorlik, do'stona munosabatlar, insonparvalik, kasbiy cho'qqi.

НЕОБХОДИМОСТЬ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Феруза Бахридиновна Музафарова, доцент кафедры теории и методологии физической культуры, БуксДПИ, кандидат наук

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу духовных и правовых основ укрепления семьи в Узбекистане. рассматривается роль семьи в обществе, значение национальных ценностей и правовые механизмы, созданные государством. также освещаются проблемы, возникающие под влиянием современных глобальных процессов, и пути их решения.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить взаимосвязь духовных ценностей и правовых механизмов в укреплении семьи и обосновать их влияние на устойчивость общества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались правовые документы, система национальных ценностей, методы социального анализа и сравнительный подход. роль семьи и правовые механизмы изучались на основе практических примеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что национальные ценности и правовые механизмы взаимно дополняют друг друга в укреплении семьи. гармония правовой политики и духовного воспитания имеет ключевое значение в преодолении вызовов глобализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: духовные и правовые основы укрепления семьи в Узбекистане играют стратегическую роль в обеспечении устойчивости и развития общества.

Ключевые слова: акмеология, зрелость, взрослость, профессионализм, компетентность, женский спорт, психологическое воздействие, творчество, дружеские отношения, гуманизм, профессиональная вершина.

THE NEED FOR ACMEOLOGY APPROACH IN TRAINING PROFESSIONAL SPECIALISTS

Feruza Bakhridinovna Muzafarova, Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Physical Culture, BuxDPI, Ph.D.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the spiritual and legal foundations of strengthening the family in Uzbekistan. it discusses the role of the family in society, the importance of national values, and the legal mechanisms established by the state. it also examines challenges arising from modern global processes and ways to address them.

PURPOSE: the aim of the study is to identify the interrelation between spiritual values and legal mechanisms in strengthening the family and to substantiate their impact on social stability.

MATERIALS AND METHODS: the study employed legal documents, the system of national values, social analysis, and comparative methods. the role of the family and legal mechanisms was examined through practical examples.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that national values and legal mechanisms complement each other in strengthening the family. the harmony of legal policy and spiritual education plays a crucial role in overcoming challenges posed by globalization.

CONCLUSION: the spiritual and legal foundations of family strengthening in Uzbekistan are of strategic importance for ensuring social stability and development.

Keywords: acmeology, maturity, adulthood, professionalism, competence, women's sports, psychological influence, creativity, friendly relations, humanism, professional peak.

Kasbiy mukammallik sohasidagi eng yuqori yutuqlar haqidagi fan “Akmeologiya” deb ataladi. “Akmeologiya” soʻzi qadimgi yunoncha “Akme”ga borib taqaladi, bu esa oʻz navbatida “axis” – “qirra” soʻzidan kelib chiqqan va quyidagi maʼnoni anglatadi: “bir narsaning eng yuqori darajasi, rangi, gullash vaqti”; “an akmy einai” (akmeda boʻlish) “toʻliq rangda, rivojlanishning eng yuqori darajasida” degan maʼnoni anglatadi. Qadimgi yunon doksograflari mashhur donishmandlar va faylasuflarning tarjimai hollarini tuzar ekanlar, koʻpincha ularning hayotlarining boshlanish va tugash sanalarini emas, balki oʻzlarini dunyoga donishmand va faylasuf sifatida namoyon qilgan vaqtni, yaʼni ular faoliyatining eng yuqori choʻqqisi - ularning “gullagan davri” – “akme” boʻlgan vaqtni koʻrsatganlar. Shunday qilib, Diogen Laertskiy Geraklitni tanishtirar ekan, “uning gullagan davri 69-Olimpiadada sodir boʻlgan”, deydi. Sport sohasidagi tahlillarimiz shuni koʻrsatadiki, sportchilarning eng yuqori natijalari 25-45 yoshlar oraligʻida sodir boʻlgan. Bu ularning obʻektiv va subʻektiv sabablarga koʻra “akme” davrini koʻrsatib beradi.

“Akmeologiya” tushunchasi birinchi marta 1928 yilda N.A.Ribnikov tomonidan rivojlanish psixologiyasining maxsus boʻlimi - yetuklik yoki kattalar psixologiyasini belgilash uchun kiritilgan. B.G.Ananiev oʻzining "Inson - oʻrganish predmeti" kitobida akmeologiyaning inson fanlari tizimidagi oʻrnini koʻrsatib, uni "Pedagogika - akmeologiya - gerontologiya" qatoriga qoʻydi. B.G.Ananyev ham kattalar va yetuklikning tizimli psixologik nazariyasini - akmeologiyani ishlab chiqish vazifasini qoʻydi. U eʼtiborni psixologiyaning asosiy boʻlimlari, birinchi navbatda, kattalarning turli xarakterli tomonlari va xususiyatlarini oʻlchash bilan bogʻliqligiga eʼtibor bermaslikka qaratdi. Demak, kattalar psixik jarayonlari va faoliyatini tadqiq qilish umumiy psixologiyaning asosini tashkil etadi, kattalar faoliyatining har xil turlarini oʻrganish va u yoki bu faoliyatni boshqarishning optimal omillarini aniqlash amaliy psixologiyaning aksariyat fanlarining mazmunini tashkil etadi. Shunday qilib, kattalarning psixologik xususiyatlari inson kamoloti, shakllanishi, oʻsishi va qarishining turli davrlarining xususiyatlariga nisbatan oʻziga xos standart vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, psixologik va psixofiziologik oʻzgaruvchanlik kattalar va etuklikning "standart" psixologik xususiyatlariga xos emasligi tabiiy ravishda taxmin qilingan. Shunday qilib, J.Piaje, masalan, oʻsmirlik davrida “kattalar mantigʻi” shakllanadi degan xulosaga keldi, undan keyin koʻplab miqdoriy oʻzgarishlar sodir boʻlsa-da, “kattalar mantigʻi” tuzilishining takomillashuvi va tugallanishi hisoblanadi. B.G. Ananyev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, uning mavzusi kattalarning (18 yoshdan 40 yoshgacha) intellektual funktsiyalarining yoshga bogʻliq oʻzgaruvchanligi, ammo koʻplab aqliy funktsiyalarning optimalligi kattalik davrining erta va oʻrta davrlarda sodir boʻlishi aniqlandi. Shunday qilib, oddiy, kombinatsiyalangan va ogʻzaki signallarga reaksiyalarning yashirin davrining eng kichik qiymatlari, atrof-muhit analizatorlarining mutlaq va differentsial sezgirligining koʻplab modalliklarining optimalligi, shakllanishida eng katta plastiklik va oʻzgaruvchanlik aynan shu davrlarda boʻlgan. Murakkab psixomotor va boshqa qobiliyatlar qayd etilgan. Aynan shu davrda operativ xotiraning eng yuqori tezligi va diqqatni almashtirish, shuningdek ogʻzaki va mantiqiy qarorlar qabul qilish kuzatiladi. B.G. Ananyev psixologiyadagi hozirgi vaziyatning paradoksal

xususiyatini ta'kidladi, bunda "erta va kech ontogenez inson rivojlanishining psixologik o'rganishlari markazida, va markaz atrofida - inson eng samarali ijodiy va ijtimoiy faol hayot kechiradigan bosqichlar bo'lib chiqdi". U "individual-psixologik rivojlanishning yagona ilmiy nazariyasini uning fundamental bo'limi bo'lmish- "yetuklik yoki kattalikning yosh psixologiyasi"ni maxsus ishlab chiqmasdan turib qurish mumkin emas" mavzusidagi tezisni ilgari surdi.

XX asr oxirida yosh psixologiyasining bir b'limi sifatida tushunilgan akmeologiya yanada rivojlandi. Akmeolog olimlardan A.A.Bodalev akmeologiyaga uning keng tushunchasi haqida gapirib, quyidagicha ta'rif berdi: "Akmeologiya - xususiyatlarni har tomonlama qamrab oladi.... Inson o'z rivojlanishida o'tadigan eng muhim bosqich bu - yetuklik bosqichidir. U turli odamlarda nima o'xshash va farqli ekanligini aniqlaydi va bir xilda, ularda etuklikning individual manzarasini belgilovchi omillar ta'sirining o'ziga xosligini aniqlaydi."

Biroq, akmeologiya uning ob'ekti etuk shaxsning barcha mumkin bo'lgan xususiyatlarining keng doirasiga aylanishi bilanoq butunlay boshqa ilmiy maqomga ega bo'ladi, lekin birinchi navbatda o'z kasbiy faoliyatining mahorati, uning professionalligi, bu nuqtai nazardan akmeologiya kattalar hayotining turli tomonlarini hisobga oladi va o'rganadi, uning psixikasining xususiyatlari, tarbiya va ta'lim sharoitlari, o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirish usullari va ishlab chiqilgan texnologiyalari, ularni o'zlashtirish usullari va mahorat darajasi va boshqalar - lekin hozir qat'iy ravishda aniqlash, o'rganish va keyingi istiqbolda kasbiy mahoratni oshirishga, kasbiy mahorat cho'qqilariga erishishga yordam beradigan turli xil omillardan amaliy foydalanishdir.

Akmeologik yondashuv asosida ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalashtirishning turli qirralarini o'rgangan B.B.Ma'murov: "Oliy pedagogik ta'limning mazmunini akmeologik yondashuv asosida modernizatsiyalashdan ko'zlanadigan asosiy maqsad jarayon subyektlarining pedagogik tafakkurini rivojlantirishdan iborat. Bu ta'lim oluvchilarning kasbiy faoliyatning bir cho'qqisidan ikkinchisiga qarab harakatlanishlari, yetuklikning turli darajalarida mahorat cho'qqisiga erishishlari, sog'lom fikrlashlari va ijodiy kasbiy faoliyat ko'rsatish tajribasini egallashlari uchun muhim hisoblanadi..... Oliy pedagogik ta'lim jarayoni subyektlarining pedagogik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish bevosita ta'lim mazmuni yordamida amalga oshiriladi..... Akmeologiyaning ilmiy asosini insonning individ, shaxs va o'z hayotiy faoliyatining subyekti sifatida rivojlanishiga oid bilimlar majmui tashkil qiladi." – deb ta'riflagan. Ushbu jumalardan ko'rinib turiptiki, o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish va har doim yuqori cho'qqilarga intilib faoliyat ko'rsatish uchun nafaqat psixologik bilimlar majmui, balki pedagogik, sotsiologik, fiziologik va boshqa fanlarning fundamental asosi va tadqiqot natijalaridan foydalanish lozim.

Shu tarzda tushunilgan akmeologiya endi faqat yosh psixologiyasining bo'limi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin emas, balki boshqa bilim sohalarida olingan ilmiy tadqiqotlar natijalariga murojaat qilib, sof psixologik fan doirasidan tashqariga chiqadi. Masalan, sotsiologiya va pedagogikada, shuningdek, aniq sohalar va kasbiy faoliyat turlari nazariyasi va texnologiyasini o'rganish va ularni o'z tushunchalarini qo'llash

asosida integratsiyalash, o'z uslubiy asoslarini amalga oshirish, ma'lumotlari akmeologiya tomonidan qo'llaniladigan alohida fanlarga xos bo'lmagan aniq nazariy va amaliy maqsadlarga erishishdir.

Utepberganov Amangeldi Kutlimuradovich, esa "Akmeologiyaning asosiy toifalari «professionallik» va «kompetentlik»dir. Professionallik - bu kasbiy muhim yoki shaxsiy-ishbilarmonlik fazilatlarining yuqori darajasini, ijodkorlikni, da'volarning yetarli darajasini, motivatsion sohani va kasbiy rivojlanishga qaratilgan qiymat yo'nalishlarini aks ettiruvchi mehnat subyektining sifat tavsifi. Akmeologiya kasbiy faoliyatning qiyosiy tadqiqotlarini olib boradi, faoliyat jarayonini ko'p sonli reproduktiv va ijodiy vazifalarning echimi (intuitiv, ongli, o'ta ongli) deb hisoblaydi." degan ta'rifni ilgari surgan. Unga ko'ra, turli sohadagi kasbiy professionallik mazkur yo'nalishdagi fanlar nazariyasi va amaliyoti, innovatsion – qadriyatli yondashuvi, ijodiy mustaqillik, intellektual rivojlanishni talab etadi. Kompetentli kasb sohibi esa "Savodli" tushunchasi bilan belgilanadi. Zero, Kompetensiya – sohaga oid bilimlar, ko'nikma, malaka, qarashlar majmui, shaxsning qadriyati va sifatleri, kvalifikasiyaning namoyon bo'lishi yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyatidir.

Akmeologiyaning o'rganish ob'ekti bo'lgan kasbiy faoliyatni boshqa fanlar ham o'rganadilar, o'z maqsadlarini ko'zlab ular uni o'ziga xos jihatlarida ko'rib chiqadilar. Umumiy psixologiya, masalan, faoliyat mexanizmlarini, motivlarini, affektiv hatti-harakatning o'ziga xos xususiyatlarini, insonning turli xil psixik funktsiyalari qonuniyatlarini: tafakkur, idrok, xotira va boshqalarni o'rganadi. Umumiy psixologiya tamoyillari asosida rivojlanayotgan mehnat psixologiyasining ayrim yo'nalishlari kasbiy faoliyatning muayyan turlari bilan shug'ullanadigan odamlarda kuzatiladigan psixik jarayonlarning xususiyatlarini aniqlaydi va ushbu jarayonlarni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalarni, shuningdek, bo'lajak mutaxassislar uchun o'qitish tizimiga qo'yiladigan talablarni turli aqliy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi bo'yicha ishlab chiqadi. Kasbiy faoliyatning turli sohalari texnologiyalari va nazariyalari aniq fanlar ma'lumotlariga asoslangan holda, kasbiy faoliyatning predmet-protsessual tomonini o'rganadi va rivojlantiradi. Ularning ma'lumotlari professional ta'lim pedagogikasining boshlang'ich nuqtasi bo'lib, u yangi kasbiy kadrlar tayyorlash, ularga ma'lum bir faoliyat turini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni berish muammosini hal qilishga qaratilgan bo'lib, turli xil psixologik fanlar ma'lumotlaridan keng foydalanish bilan o'qitish usullari va o'ziga xos metodikalarni ishlab chiqish bilan band. Mehnat sotsiologiyasi umumiy sotsiologik nazariyaga asoslanib, kasbiy faoliyatni uning jarayonida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlar, ularning rivojlanish qonuniyatlari, diagnostika qilish va yuzaga kelish jarayoniga ta'sir etish usullari nuqtai nazaridan o'rganadi.

Ushbu fanlar majmuasida akmeologiya alohida o'rin tutadi. Kasbiy mahoratni oshirishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish va ularni keyinchalik amaliyotda qo'llashni o'zining asosiy vazifasi qilib qo'ygan akmeologiya o'z tadqiqotlarini olib boradi va "kasbiy professionallik" asosiy tushunchasi zamirida yuqoridagi barcha ilmiy fanlardan ma'lumotlarni sintez qiladi. Shunday qilib, masalan, agar mehnat psixologiyasining predmeti kasbiy fikrlash bo'lsa, u holda akmeologiya "kasbiy professionallik"ni kasbiy mahorat darajasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi va nafaqat psixologik, balki uni

pedagogik, sotsiologik, tibbiy va texnologik bilimlar asosida yaxshilashning turli usullarini belgilaydi. Shu maqsadda akmeologlar kasbiy faoliyatning muayyan turlari uchun turli xil texnologiyalarni tahlil qiladilar, ulardan eng samaralisini aniqlaydilar, psixologiya va pedagogikaning ma'lumotlaridan keng foydalangan holda odamlarning kasbiy faoliyatining turli sohalariga eng samarali texnologiyalarni joriy etishda turli usullarning metodik asoslari va metodologiyalarini ishlab chiqadilar. Shunday qilib, akmeologiya amaliyotchilarga nafaqat akmeologiyaning o'zi tomonidan aniqlangan professional faoliyatning turli xil xususiyatlarining eng maqbul parametrlari bo'yicha tavsiyalar beradi, shuningdek, akmeologiya ma'lumotlari foydalanadigan fanlar doirasida, hamda akmeologik mahsulotning o'zi, ya'ni bu parametrlarga erishish yo'llari, akmeologlar - amaliyotchilar tomonidan amalga oshiriladi, shuningdek, o'zlari tayyorlaydigan mutaxassislarning kasbiy mahorat darajasini oshirish maqsadida mustaqil ravishda foydalanishlari uchun ularning ixtiyoriga o'tkaziladi.

Shunday qilib, akmeologiya avval ob'ektiv metodologiyaga, so'ngra mutaxassislarning haqiqiy mavjud ko'nikmalariga aylantirishning turli xil foydalanishga tayyor usullarini taklif qiladi - bu ilgari faqat eng iqtidorli odamlarga xos bo'lgan xususiyat: kasbiy faoliyatning sifat jihatidan yuqori darajasiga erishish uchun ijodiy bo'lish, o'z tafakkurini va mahoratini qayta baholash va qayta qurish qobiliyatidir.

Bir tomondan akmeologik, ikkinchi tomondan birinchi navbatda pedagogik va psixologik tadqiqotlarning chambarchas bog'lanishiga olib keladigan, bundan tashqari, akmeologik tadqiqotlar va akmeologik bilimlarning o'zini aniqlash va ularni asosan pedagogika va psixologiyadan ajratish vazifasini dolzarb qiladigan mantiqiy va tarixiy tartibdagi chuqur sabablari mavjud.

"Akmeologiya" atamasining o'zi tarixan psixologik fanni - yosh psixologiyasining bo'limini belgilash uchun kiritilganligi ta'kidlangan. U bugungi kunda ham ushbu ma'noni yo'qotmagan, shuning uchun ham (A.A. Bodalev) akmeologiya haqida turli xil ma'nolarda gapirish, ya'ni kattalar psixologiyasi va uning predmeti sifatida kasbiy mahoratni oshirishga qaratilgan fan sifatida mantiqan to'g'ri keladi. Boshqa tomondan, kasbiy mahorat nazariyasi sifatida, akmeologiya katta yoshdagilar psixologiyasi fani sifatida qaralishi mumkin emas, chunki u yosh chegarasidan tashqariga chiqadi, lekin kasbiy mahoratni o'rganar ekan, inson hayotining turli bosqichlarida topilgan, aniqlangan va tahlil qilinadigan shart-sharoitlar va omillarga murojaat qiladi, bu esa o'z-o'zidan professionallik prizmasidan kelib chiqib, u tomonidan kasbiy mahoratini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish hamda ularni kelajak mutaxassislar avlodiga yetkazish kabi bosqichlar sifatida tushuniladi. Biroq, aynan shu holat akmeologiyani boshqa psixologik fanga yaqinlashtiradi - "hayot yo'li" psixologiyasi bilan u ham butun inson hayotini yaxlit yoritishga intiladi, lekin (akmeologiyadan farqli o'laroq) bu butunlikning o'zi tushunish uchun asos topishga qiynaladi. Akmeologiya va turli xil kasbiy faoliyat turlari bo'yicha tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan psixologik fanlar o'rtasida yanada yaqinroq aloqalar mavjud bo'lib, bu akmeologiyani psixologik fanlar majmuasidan ajratish vazifasiga qaytaradi.

A.A.Derkach va N.V.Kuzmina akmeologiya o'rtasidagi bog'liqlikning murakkabligi va xilma-xilligini ta'kidlab, masalan, akmeologiyaning "psixologiya fanlari tizimiga kiritilishi mumkin emasligi"ning quyidagi sabablarini ko'rsatadilar. "Psixologiya fanlari – inson kasbi, kasbiy mahorati, mehnat unumdorligi va faoliyati darajasidan qat'iy nazar, ob'ektiv voqelikning inson psixikasida aks etish qonuniyatlarini o'rganadi. Ularda kasbiy mahorat idroki, fikrlash mahorati, kasbiy mahorat faoliyati, shaxsning professionalligi kabi tushunchalar yoq. Bu akmeologik tushunchalar. Akmeologiya psixologiyaning xulosalarini hisobga oladi, lekin ularni kasbiy mahorat bilan bog'liq holda qo'llaydi

Psixologiya fanlari anaetik. Ularda aks ettirish jarayonlari bo'linadi va qismlar tekshiriladi: hislar, idrok etish, tasavvur qilish, xotira va boshqalar. Akmeologiya umumiy professional natijaga erishish yo'lida murakkab yo'llar bilan o'zaro hamkorlik qiladigan ajralmas professional jamoalar, guruhlar, shaxslarni (har bir shaxsning kasbiy roli va hissasini hisobga olgan holda) tahlil qiladi. Psixologiya fanlarida xato ma'lumotlarni olishdan qochish maqsadida tadqiqot apparati tadqiqotchilardan yashirinadi. Akmeologiya insonning o'zi professionallik cho'qqilariga erishishidan kelib chiqadi. Uning metodlari ilmiy-tadqiqot va ilmiy-amaliyga bo'linadi. Ikkinchisi mutaxassislarining o'zlariga topshiriladi, chunki professionallikka ilmiy usullarni amaliy usullarga aylantirish orqali erishiladi".

Ushbu qoidalarga faqat qisman rozi bo'lish mumkin. Amalda akmeologiya va unga aloqador ilmiy fanlar o'rtasidagi munosabatlar mantiqiy nuqtai nazardan qaraganda ancha xilma-xilligi o'rniga - ilmiy nazariyani sintez qilish va loyihalarni amaliy qo'llashni tashkil qilish funksiyasini akmeologiya tomonidan oddiy bajariladigandek tuyuladi. Bundan tashqari, yaqin vaqtgacha akmeologik tadqiqotlarning o'zi ko'pincha ilmiy antropologiyaning turli sohalarida olib borilgan tadqiqotlarning ajralmas qismi, faqat mantiqiy jihatdan ajratilgan elementi sifatida harakat qilgan. Bir tomondan, bu yaqin vaqtgacha akmeologiyaning to'liq tashkillashtirilmaganligi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatdan kelib chiqadi, buning natijasida akmeologiya psixologik-pedagogik loyihalar va ilmiy institutlar doirasida rivojlandi, boshqa tomondan, kasbiy faoliyatni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan barcha ilmiy fanlar har safar, u yoki bu tarzda, o'z natijalarini amaliy qo'llashga erishganda, ular haqiqatda kasbiy mahorat darajasini oshiradigan omillar bilan shug'ullanishdi.

Akmeologiya va ushbu fanlar o'rtasidagi sezilarli farq shundaki, akmeologiya o'z tadqiqotining predmeti sifatida kasbiy mahorat va unga ta'sir etuvchi omillarni maqsadli ravishda aniqlaydi va o'z oldiga asosiy tushunchalar bo'lgan kasbiy mahoratni oshirish tizimlarini qurish, ishlab chiqish va takomillashtirish vazifasini qo'yadi, qaysikim, mahsuldorlik va professionallik darajasi uning asosiy me'zoni sifatida ko'rinish beradi. Bunday tizimlar, muayyan, an'anaviy faoliyat turlari doirasida foydalanish uchun tayyorlanib ixtisoslashtirilgan bo'lishi mumkin (hozirgi vaqtda akmeologiyaning pedagogik, muhandislik, professional-kasbiy va tibbiy sohalarida haqida allaqachon gapirish mumkin.), lekin ayni paytda barcha faoliyat turlariga, ya'ni psixologik hatto texnologik tavsifga ega bo'lmagan faoliyat turlarida ham qo'llanilishi uchun umumlashtirilgan shaklda amalga oshirilishi mumkin. A.A.Derkach va N.V.Kuzmina bunday tadqiqotlarni

maxsus akmeologiya faniga - kasbiy faoliyatni takomillashtirish va korreksiyalash akmeologiyasiga ajratadi. Shu bilan birga, professionallik tushunchasi, albatta, aynan maxsus faoliyat turiga nisbatan tegishli tarzda belgilanishi kerak.

Bunda, akmeologiya va pedagogika o'rtasidagi barcha aniq yaqinliklarga qaramay, mavjud bo'lgan farqlarning mohiyati yotadi. Gap shundaki, akmeologiya o'z mohiyatiga ko'ra har doim har bir aniq kasb uchun o'z usullarini aniqlashtirishni nazarda tutadi. Kasbning o'zi va uning texnologiyalari bo'yicha tadqiqotlar akmeologik tadqiqotlarning zaruriy tarkibiy qismi bo'lib, ularsiz amaliy akmeologik dasturlarni yaratib bo'lmaydi. Keyingisiga bo'ysunuvchilar sifatida umumiy rivojlanish elementlari kiradi, ular bitta maqsadga qaratilgan – ma'lum bir kasbda, muayyan faoliyat sohasida professionallik darajasini oshirish, shu bilan birga, akmeologiya uchun har doim "o'tkazish muammosi" deb ataladigan muammo paydo bo'ladi, ya'ni ushbu sohadagi haqiqiy mutaxassis uchun tegishli sohalarda qanchalik ko'p kompetensiya zarurligi va ushbu dastur bo'yicha mutaxassis o'qitilganda egallagan bilim va ko'nikmalardan turdosh kasblarni egallashda qanchalik erkin foydalana olish muammosi paydo bo'ladi. Keyinchalik bu muammo akmeologiya tarixining ma'lum bir bosqichida hal qiluvchi bo'lib, ushbu fanning keyingi rivojlanish yo'nalishini belgilab berganligini ko'ramiz. Ammo, bunday muammo, odatda, agar dastlabki vazifa insonni muayyan faoliyat turiga tayyorlash bo'lganda, paydo bo'lishi mumkin. Bolalar haqidagi fan sifatida vujudga kelgan pedagogikaning vazifasi har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat bo'lsa, uning jamiyatga to'laqonli kirib borishi va keyinchalik ongli ravishda kasb tanlashi uchun unga turli xil bilim, ko'nikma va qadriyatlar tizimini berishdir.

Pedagogika, masalan, boshlang'ich maktabning "kirish joyida" o'quvchisi bor, u hali unga kasbiy mahorat cho'qqilariga maqsadli ko'tarilish imkonini beradigan psixologik mexanizmlarga ega emas. A.K.Dusavitskiy kechagi maktabgacha yoshdagi bolaning ruhiy holatini quyidagicha tasvirlaydi: "...Mana, bir bola o'z partasiga o'tirib, o'qituvchiga ishonch bilan nigohini tikdi... Ilgari u bola edi, hozir u o'quvchi. U o'qish uchun keldi. Lekin nimaga? Uning o'zi bu haqda hech narsa deya olmaydi. Faqat o'qish. Albatta, u bilim mazmuniga, bilish faoliyati usullariga qiziqmaydi. Birovning tajribasiga asoslangan va ota-onalarning yordami bilan o'zlashtirilgan tajriba bor: vaqt keldi va o'rganish uchun maktabga borishi kerak". O'quvchida bilim va ko'nikmalarga qiziqish uyg'otish, unga murakkab va doimiy o'zgarib turadigan zamonaviy dunyoga kirishga yordam berish va unda o'z o'rnini egallashga harakat qilish uchun pedagogikada mustaqil ravishda ishlab chiqilgan va taklif qilingan, shuningdek integral fanlar, birinchi navbatda psixologiya tomonidan juda keng vositalar va usullar to'plami mavjud. Pedagogika tomonidan hal qilinadigan muammoning mohiyatini yosh shaxs uchun keng salohiyatlar va imkoniyatlar arsenalini yaratish deb ta'riflash mumkin. Keyinchalik ijtimoiylashuv jarayonida o'smir bolalar kasb tanlashi, va kasbiy mahoratini oshirishi uchun o'qitiladi va mehnat bozoriga kasb mutaxassislari yetishtirib beriladi. Endi jamiyatga har sohada yetuk mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladigan yuksak mahoratga ega pedagoglar bo'lishi lozim. Shu o'rinda biz "Pedagogik akmeologiya" – tushunchasiga yuzlanamiz. Utepberganov Amangeldi Kutlimuradovich aytdanidek: Pedagogik akmeologiya - o'qituvchining o'z

bilimi, shaxsiy fazilatlarini va pedagogik tajribasiga asoslangan faoliyatini amalga oshirishning yuksak san'ati bo'lib, u o'quvchilarni ta'lim, tarbiya va rivojlantirish muammolarini har tomonlama hal qilishda namoyon bo'ladi. Pedagogik akmeologiyani asosi o'qituvchi mahoratini qurish mumkin bo'lgan asos poydevor sifatida qaraladi. Pedagogik mahorat quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: 1) bilim; 2) o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini; 3) pedagogik tajriba.

Pedagogik akmeologiyani mazmuni quyidagilar bilan belgilanadi:

1) o'qituvchi kasbiy mahoratining o'ziga xosligi;

2) o'qituvchi faoliyatida to'plangan faoliyat obyekti, shartlari, usullari va texnologiyalari, ilmiy tadqiqot natijalarining uyg'unligining o'ziga xosligi.

Pedagogik akmeologiya o'qituvchining professionallik cho'qqilariga erishishiga yordam beradi, bu nafaqat yuqori ko'rsatkichlarda, balki quyidagilarda ham namoyon bo'ladi:

a) individual o'quv fanlari orqali o'quvchilar shaxsini rivojlantirishga insonparvarlik yo'nalishida;

b) o'qituvchining o'z faoliyatining usullarini tanlashda, o'quvchilarning motivlari, qadriyat yo'nalishlari, maqsadlarini hisobga olgan holda;

v) o'quvchilarni pedagogik marshrutning keyingi bosqichlariga tayyorlashda [3]. Demak, Pedagogik akmeologiya – kasb mutaxassislarini tayyorlash jarayonida pedagogning mahorati, bilimdonligi, kasbiy, shaxsiy, umummadaniy kompetentligi, pedagogik jarayonni samarali qura olishda pedagogning intellektual salohiyati, kasb-hunarni egallash darajasi, o'zini namoyon qila olishi, ijodkorligi, pedagogik faoliyat va o'zini diagnostika qila olishi, yangiliklarga ochiqdigi va innovatsion ta'lim texnologiyalardan samarali foydalana olishi, bilimdonligi, pedagogik hamkorlik ishtirokchisi, bir professionallik va yetuklik darajasidan boshqasiga o'tishning akmeologik texnologiyalarini o'zlashtirgan tadqiqotchilik darajasi bilan izohlanadi. Pedagogik akmeologiya – quyidagilarni o'rganadi va tadqiq etadi:

1) kasb mutaxassislarining, ya'ni pedagoglarning o'z-o'zini va kasbiy qonuniyatlar hamda tamoyillarni anglashi;

2) pedagog tomonidan shaxsiy xususiyatlarini inobatga olib, tanlangan kasbiy mahoratga erishishdagi rivojlanish strategiyasi;

3) pedagogning kasbiy og'ish jarayonlarini bartaraf etish yo'llari. Ya'ni, psixologik – jahldorlik, bolalarning aqliy, idrok etish, fikrlash jarayonlarini inobatga olmaslik, kasbiy charchash evaziga ta'lim komponentlarini ta'lim mazmuniga xos tanlay olmaslik va hokazo.

Ma'lum darajada, burilish nuqtasi o'quvchining kelajakdagi kasbini ongli ravishda tanlashi va undan keyingi maqsadli ixtisoslashuvidir. Bu murakkab psixik jarayonga ta'lim tizimining tashkiliy darajasi kasbga yo'naltirish tizimi bilan mos kelishi kerak. Kasbga yo'naltirish muammosi mantiqan birinchi dolzarb akmeologik muammodir. O'smirning bu muammoni hal etishi uni asosiy vazifa - tanlangan kasbini egallash vazifasi atrofida birlashtirilgan ko'plab yangi muammolarga duchor qiladi. Ammo bu kasbni o'rganish, uni takomillashtirish va bundan tashqari, professionallik cho'qqilariga erishish uchun juda aniq faoliyatni o'zlashtirishga qaratilgan va faqat ushbu faoliyatda erishilgan

professionallik va samaradorlik darajasi bilan asoslanadigan sezilarli darajada boshqacha rivojlanish strategiyasi kerak. (Akmeologiyada aynan shunday qat'iy ma'lumotnoma mavjudligi bilan bog'liq, A.A.Derkach va N.V.Kuzmina ta'kidlaganidek, pedagogika, akmeologiyadan farqli o'laroq, "hozirgacha ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini o'lchash usullarini topa olmadir".)

Shunday qilib, akmeologiya oldida turgan va u tomonidan hal qilinadigan vazifaning mohiyati, pedagogikadan farqli o'laroq, kelajakdagi mutaxassislarda tegishli bilim va ko'nikmalarni yaratish, ya'ni aniq kasbiy faoliyatning real hayotiy sharoitida bevosita qo'llanilishi mumkin. Bu - har qanday odam o'z ta'limiga bag'ishlashi mumkin bo'lgan cheklangan vaqt tufayli - har doim muqarrar ravishda shaxsning turli xil faoliyat turlarini tanlash imkoniyatlarining torayishi bilan bog'liq.

Kasbiy faoliyati akmeologiyaning ob'ekti bo'lib, uni o'z mahsuldorligini oshirish muammosi nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi va o'rganadi, takomillashtirish va kasbiy mahorat cho'qqilariga erishishning qonuniyatlari va omillarini aniqlaydi. Akmeologiyaning markaziy toifasi, uning tadqiqot predmeti yo'nalishini belgilab beradi, bu akmeologiya fanining kontseptual apparatini tashkil etuvchi mahsuldorlik, faoliyat samaradorligi va boshqalar tushunchalari bilan aniqlangan faoliyatning professionalligi toifasidir. Muayyan amaliy sohaga ega bo'lgan loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan akmeologiya kasbiy faoliyatning turli sohalarida kasbiy mahoratni oshirish uchun yangi yondashuvlar va usullarni ishlab chiqadi, ushbu jarayonning qonuniyatlarini o'rganadi, kasbiy mahoratning eng yuqori darajasiga erishishga qaratilgan, kasbiy mahoratni takomillashtirish tizimlarining samaradorlik darajasini aniqlash usullarini ishlab chiqadi. Shunday qilib, akmeologiya fanining nazariy salohiyatini taqdim etish va uning doirasida aniq nazariy muammolarni ishlab chiqish faoliyatning professionalligi konsepsiyasini ochish yo'lidan borishi kerak.

Shunday ekan, barcha kasb sohiblari pedagogik jarayonda tarbiyalanadi va ular bir umr davimida o'z-o'zini rivojlantirishi asosida kasbiy cho'qqilarga erishib boradi. Bo'lajak kasb sohiblarida akmeologik yondashuv tamoyillarini singdirish pedagogik akmeologiyaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Pedagogika, psixologiya va pedagogik akmeologiyaning aloxida rivojlanishi ularning bir-birini to'ldiradi va kasbiy yetuk mutaxassislarning tarbiyalanishiga asos bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Маъмуров, Б. Б. Аксиологический подход в подготовке будущих педагогов к проектированию учебного процесса. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, 120. http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2015_06.pdf#page=120.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=_aXmRXUAAA&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=_aXmRXUAAA&4DMP91E08xMC

2. Мамуров Б.Б. Акмеологический подход к воспитанию молодого поколения в наследии предков.
http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2016_03.pdf#page=147
3. Утепберганов А. К. Акмеологик ёндашув – жисмоний тарбия ўқитувчиси педагогик таълимнинг методологик тамойили.
<https://interscience.uz/index.php/home/article/view/2224/1913>
4. Ф.Б.Музафарова. Таълимни модернизациялаш жараёнида ўқувчиларнинг миллий ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришнинг долзарблиги. Таълимда инновацион тадқиқотлар. – Бухоро, 2022. №4. – Б. 127-130.